

УДК 327.8

*Синицын И.Б.***МЕСТО ЧЕРНОМОРСКОГО РЕГИОНА В БРИТАНСКОЙ МОРСКОЙ СТРАТЕГИИ:
ИСТОРИЧЕСКИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ***Севастопольский государственный университет, г. Севастополь*

Аннотация. В статье автором рассмотрены национальные интересы Великобритании в Черноморском регионе, а также их влияние на вектор внешней политики Лондона. Цель исследования: проследить динамику и закономерность внешней политики Великобритании в данном регионе, последствия которой напрямую влияют на национальную безопасность России. Для достижения поставленной цели автором были использованы системный метод, ретроспективный анализ, сравнение. Результатом исследования стал вывод о стратегической значимости для Великобритании Черноморского региона, который обеспечивает морские пути к рынкам Азии и прибрежных государств, а также выступает аванпостом сдерживания крупной державы для сохранения выгодного баланса сил. В свою очередь, подобный вектор британской политики создает угрозы и риски национальной безопасности России в регионе.

Abstract. In this article, the author examines the national interests of Great Britain in the Black Sea region, as well as their influence on the vector of London's foreign policy. The purpose of the study: to trace the dynamics and patterns of Great Britain's foreign policy in this region, the consequences of which directly affect Russia's national security. To achieve this goal, the author used a systemic method, retrospective analysis, and comparison. The result of the study was the conclusion about the strategic importance of the Black Sea region for Great Britain, which provides sea routes to the markets of Asia and coastal states, and also acts as an outpost of containment of a major power in order to maintain a favorable balance of power. In turn, such a vector of British policy creates threats and risks to Russia's national security in the region.

Ключевые слова: Великобритания, Россия, морские торговые пути, баланс сил, черноморские проливы, региональная безопасность.

Keywords: Great Britain, Russia, maritime trade routes, balance of power, Black Sea straits, regional security.

Черноморский регион на протяжении длительного исторического периода представлял собой геополитическую арену, где сталкивались интересы крупнейших держав. В первую очередь это связано с тем, что данный регион, занимая выгодное расположение, является связующим звеном между Европой, Ближним Востоком, Южным Кавказом и Центральной Азией. Геополитический интерес к Черному морю проявляли прежде всего прибрежные государства, среди которых можно выделить Россию и Турцию. Так, в соответствии с обновленной в 2022 году морской доктриной для России в Азово-Черноморском бассейне важно поддержание стратегической региональной безопасности и обеспечение экономического развития за счет свободного торгового (гражданского) судоходства [8]. Однако и глобальные акторы стремятся обеспечить свое присутствие в Черном море и составить конкуренцию региональным державам. Великобритания, являясь морским государством, проявляет интерес к Черному морю как к альтернативному торговому маршруту между Европой и Азией и как к арене сдерживания России.

Данной теме уделяется серьезное внимание со стороны и зарубежного, и отечественного научного сообщества. Интересы Великобритании в контексте англо-

русских противоречий на Северном Кавказе в 30-60-е годы XIX века рассматривает А.Н. Кураев. В свою очередь, А.А. Ирхин рассматривает роль Великобритании в эволюции моделей функционирования режима черноморских проливов. Зарубежные исследователи А. Ланошка (A. Lanoszka), Дж. Роджерс (J. Rogers), Дж. Бэрриман (J. Bergman), а также М. Митрахе (M. Mitrasche) анализируют как исторический, так и современный аспекты британской внешней политики в Черноморском регионе.

Для более четкого понимания современных аспектов внешней политики Соединенного Королевства в Черноморском регионе необходимо рассмотреть вопрос через призму ретроспективного анализа. Значение данного региона для Великобритании выросло в период разворота России в Азию и на Кавказ после Наполеоновских войн. По итогам русско-турецкой войны 1828-1829 гг. был заключен Адрианопольский мирный договор, по которому Турция признавала присоединение к России Грузии (восточное побережье Черного моря) и двух ханств (Эриванского и Нахичеванского), которые вошли в состав Российской империи после войны с Персией. Подобная расстановка сил в регионе способствовала продвижению России дальше на юг – к Британской Индии. Буферными зонами выступали Персия и Афганистан. Также в начале XIX века английские коммерсанты уже изучили торговый путь через Трапезунд, позволявший им выйти с севера на рынки Персии. Когда к России была присоединена крепость Поти, это создавало угрозу британской торговле в регионе. Великобритания, опираясь прежде всего на возможности своего военно-морского флота, в том числе с целью затруднения дальнейшего продвижения России в Южную Азию, обеспечивала поставки оружия горцам, которые вели боевые действия с русской армией на Кавказе [6].

После заключения Ункяр-Искелесийского договора между Россией и Турцией в 1833 году для российского военно-морского флота сложились благоприятные условия: закреплялось право свободного прохождения российских кораблей через черноморские проливы, при этом по требованию России эти проливы закрывались для кораблей любых стран. Такие выгоды Россия получила, благодаря поддержке султана во время турецко-египетского кризиса. Лондон предъявил Порте протест в надежде на отказ султана ратифицировать соглашение, однако это не повлияло на решение правителя. С этого момента целью морской стратегии Великобритании на Черном море стала ликвидация данного договора, что обусловлено следующими причинами: во-первых, он предоставлял России возможность расширения военно-морского влияния в Средиземном море, что создавало угрозу торговому и военно-морскому флотам Англии в этом регионе в случае начала боевых действий; во-вторых, для Лондона ограничивались возможности какого-либо военно-политического сдерживания продвижения России к Британской Индии посредством, в том числе поддержки горских народов через Черное море; в-третьих, для Великобритании затруднялось обеспечение безопасности транспортных коммуникаций через Черное море на персидский рынок в случае закрытия проливов.

Великобритания стала расширять экономические взаимоотношения с Турцией, подписав с Османской империей в 1838 году торговый договор. Воспользовавшись вторым турецко-египетским конфликтом 1839-1841 гг., Лондон оказал прямую поддержку султану Османской империи, направив к Ближнему Востоку англо-австрийскую военную экспедицию. Это позволило Великобритании вновь влиять на принятие решений по вопросам режима черноморских проливов, что нашло свое отражение во второй Лондонской конвенции 1841 года. В соответствии с этим документом проливы находились под международным

контролем и закрывались для военных кораблей всех европейских держав в мирное время для Порты [5]. Отсюда следовало, что Османская империя могла открывать проливы для других государств, если находилась в состоянии войны. Выгоды для Великобритании и издержки для России, которые содержала Лондонская конвенция, проявятся в Крымскую войну.

Цели России накануне Крымской (Восточной) войны, в частности, сводились к пересмотру режима Черноморских проливов и укреплению влияния на Балканах, что угрожало интересам Великобритании, ведь, как отмечает В.А. Георгиев, морская торговля в Черном и Азовском морях велась с 30-х годов XIX века англичанами, что ставило российских торговцев в зависимость от английских судовладельцев. «Если бы Россия овладела Босфором и Дарданеллами, она могла бы закрыть их для английских кораблей, тем самым пресечь их вмешательство в черноморскую и азовскую торговлю», – делает вывод исследователь [2, с. 15]. Также стоит обратить внимание на то, что Великобритании к 40-ым годам XIX века удалось закрепиться на рынках Османской империи, в том числе благодаря торговому договору, о котором упоминалось выше, поэтому Лондон был заинтересован в сохранении целостности Порты. Помимо торговли, приверженность идее о целостности Османской империи способствовало сдерживанию России в регионе и, как следствие, поддержанию статуса-кво по режиму функционирования черноморских проливов. Предложение Николая I о фактическом разделе Турции не нашло отклика у британского правительства [1]. Военная кампания России против Османской империи, начавшаяся в 1853 году, привела к масштабной войне против сил коалиции Порты, Франции, Великобритании и Сардинского Королевства. Лондонская конвенция от 1841 года позволила Турции пропустить англо-французскую эскадру в Черное море, что обеспечило господство военно-морских коалиции в регионе, в том числе за счет технологического преимущества по отношению к России в виде преобладания паровых судов. По итогам войны был заключен Парижский мирный договор 1856 года, подтвердивший положения Лондонской конвенции о закрытости проливов. Также Чёрное море объявлялось нейтральным, а Россия и Турция обязывались ликвидировать военно-морские силы и флотские арсеналы по его берегам.

В 1869 году был открыт Суэцкий канал, связывающий Средиземное море с Индийским океаном. Обеспечение Великобританией контроля над этой транспортной артерией, открывавшей кратчайший морской путь в Индию, перенаправило внимание британского правительства на Восточное Средиземноморье. Однако геополитическая значимость Черноморского региона сохранялась для Лондона, особенно в контексте контроля проливов с целью недопущения появления возможности у России угрожать новому транспортному маршруту [13].

В 1870 году министром иностранных дел Российской империи А.М. Горчаковым было объявлено об отказе соблюдения Россией положений Парижского договора, касающихся ограничений прав содержать на Чёрном море флот и береговые арсеналы. Новый Лондонский договор от 1871 года фиксировал интересы России ввиду отсутствия возможности со стороны Великобритании создать антироссийскую коалицию, однако закреплял за Турцией право пропускать через проливы корабли дружественных ей держав. После русско-турецкой войны 1877-1878 гг. Болгария получила автономию и выход к Эгейскому морю. Для Российской империи это была возможность получить доступ в Средиземноморье и закрепить влияние на территории вблизи черноморских проливов. Однако британская

дипломатия нивелировала преимущества, полученные Россией. На Берлинском конгрессе Болгария лишилась выхода к Эгейскому морю [10]. Также Болгария возвращалась под контроль Османской империи при сохранении автономии. В регионе Закавказья Российской империи в соответствии с меморандумом, составленным Р. Солсбери и П.А. Шуваловым, пришлось вернуть Порте город Баязет, являвшийся для Лондона транзитным путем в Персию. Великобритания получила остров Кипр, что позволило обеспечить контроль над Суэцким каналом, а взамен брала обязательства «защищать Турцию силой оружия» [3, с. 197].

Противостояние Великобритании и России завершилось в начале XX века в условиях возникновения для британской сферы влияния угрозы со стороны Германии. Англо-русское соглашение 1907 года урегулировало спорные вопросы между государствами на Ближнем Востоке и в Средней Азии. Во время Первой мировой войны страны Антанты договорились также о разделе Османской империи: России доставался Константинополь с черноморскими проливами, а Великобритании с Францией – Ближний Восток. Однако после Октябрьской революции 1917 года и выхода России из войны соглашение было фактически расторгнуто. Правящая элита опасалась распространения революционных потрясений внутри своей страны. Поэтому в 1918 году военные корабли Великобритании зашли в Черное море и высадили десант в Одессе, Николаеве, Севастополе и Новороссийске с целью поддержки антибольшевистских сил в России. Однако под давлением протестов рабочих, антивоенных выступлений в армии и на флоте и неудач представителей Белого движения на фронте правительство приняло решение о выводе войск. К концу Первой мировой войны Великобритании удалось вместе с союзниками занять Константинополь и взять под контроль черноморские проливы, но попытки удержать эти позиции окончились провалом из-за разногласий внутри Антанты и военной поддержки Советской Россией сил национально-освободительного движения Турции. В 1923 году на конференции в Лозанне Великобритания смогла добиться установления выгодного свободного торгового судоходства в черноморских проливах и прохода военных кораблей любой страны [9]. Возможность присутствия военных кораблей нечерноморских государств в Черном море создавала угрозы безопасности СССР в случае войны, поэтому в 1936 году была принята Конвенция Монте, которая закрепляла право за Турцией самостоятельно вводить ограничения для кораблей в военное время [5].

В послевоенный период, в 1945 году, Москва настаивала на пересмотре Конвенции Монте и потребовала от Турции возвращения территорий Закавказья, переданных в 1921 году, и совместного контроля черноморских проливов, что предполагало размещение там военных баз. Великобритания, в свою очередь, выступала против присутствия СССР в Средиземном море и поддержала позицию Г. Трумэна о свободном судоходстве на основе международного права через проливы. Давление Советского государства на Турцию в определенной степени способствовало ее развороту к Великобритании и США, которые были готовы оказать поддержку турецкому правительству в случае военной угрозы от Москвы. Таким образом, данный эпизод завершился в 1952 году вступлением Турции в Североатлантический Альянс [4].

После Второй мировой войны доминирующей морской державой стали США. Британское правительство снижало расходы на оборону с 14% до 8,2% от ВВП в 1951 году. Однако важно отметить, что Великобритания сохранила военно-морские базы в ключевых геополитических точках Средиземного моря: Гибралтарский пролив и остров Кипр. Режим черноморских проливов продолжала регулировать

Конвенция Монтре. Между Великобританией и СССР в 1959 году было подписано соглашение о товарообороте. В 1964 году оно было пролонгировано еще на 5 лет. Таким образом, импорт Великобритании из СССР увеличился на 43%, а экспорт в СССР – на 13%. Аналогичные соглашения заключались и с другими черноморскими странами социалистического блока – с Болгарией и Румынией [9]. Это способствовало сохранению значимости Черноморского региона как транспортного маршрута для торговли с социалистическими странами. С вступлением Турции в НАТО, что гарантировало коллективную военную поддержку против СССР, сохранялся баланс сил в Черноморском регионе.

Распад Советского государства привел к появлению новых суверенных республик, увеличив количество прибрежных стран и сократив береговую линию главного конкурента Великобритании. Вступление в НАТО Румынии и Болгарии и предоставление Украине и Грузии плана действий по членству в Североатлантическом альянсе изменили баланс сил в Черноморском регионе в пользу западных держав. Поворотным моментом стало вхождение Крыма в состав России в 2014 году. Занятие одной из важнейших геополитических позиций позволило России укрепить свое влияние в северном Причерноморье. Великобритания выступила с резкой критикой подобного шага со стороны России.

В 2022 году с началом специальной военной операции (далее – СВО) в Украине начался этап интенсификации сдерживания Великобританией расширения российского влияния в Черноморском регионе. Это обусловлено следующими причинами. Украина столкнулась с проблемой экспорта зерна из своих портов, что было обусловлено военно-морским доминированием российского флота в северном Причерноморье. Около 10% мирового экспорта пшеницы и 12% экспорта кукурузы и ячменя приходилось на Украину, о чем упомянул Джастин Эддисон, представитель делегации Великобритании в ОБСЕ, что вызвало рост цен на продовольствие на мировом рынке [14]. В свою очередь, заместитель министра обороны Великобритании Тимоти Минто на конференции по безопасности в Черном море в 2024 году отметил, что рост цен на продовольствие произошел на треть [15]. Отдельно стоит обратить внимание, что Украина поставляет значительный объем растительного масла в Британию: 9% от общего объема импорта растительного масла и жиров и 12,5% импорта масличных семян и масличных фруктов. Более того, британские исследователи отмечают важность поставок украинской сельскохозяйственной продукции в страны Ближнего Востока. Например, Египет импортирует 25% пшеницы из Украины. Отсутствие продовольственной безопасности может негативно повлиять на социально-экономическую и, как следствие, политическую ситуацию в стране, что ставит под угрозу стабильное функционирование Суэцкого канала [11].

Продолжая рассматривать экономический аспект, влияющий на столь активную поддержку Великобританией Украины, следует отметить развитие возможного торгового маршрута, связывающего рынки Азии и Европы в обход России, под названием «Срединный коридор». Из стран Центральной Азии и Китая транспортный путь проходит через Баку либо к черноморским портам Грузии Батуми и Поти, либо в Турцию, а далее следует в порты европейских стран. Великобритания, стремясь ослабить Черноморский флот России, заинтересована в свободном торговом судоходстве, в том числе для гарантированных поставок нефти, редкоземельных металлов, критически важного сырья с Южного Кавказа и Центральной Азии, например, из Казахстана, о чем было упомянуто в начале 2023 года главой британского МИДа в ходе визита в Астану [7]. В данном случае

возрастает также геополитическая значимость для Лондона транзитных государств Азербайджана и Грузии. Великобритания оказывает поддержку Азербайджану, предоставляя Баку оборудование для разминирования территорий, в том числе Нагорного Карабаха. В рамках двусторонних отношений с Грузией Лондон занимает однозначную позицию по поддержке территориальной целостности республики и ее евроатлантических устремлений [12].

На основании вышесказанного можно сформулировать следующий вывод. Внешняя политика Лондона опиралась, в первую очередь, на обеспечение контроля за важнейшими морскими коммуникациями в Черноморском регионе, которые способствовали активной торговле с другими государствами и сохранению влияния над колониальными владениями. Путем коалиционной борьбы совместно с причерноморскими государствами против крупной державы Великобритания стремилась не допустить нарушение выгодного баланса сил, который позволял бы сохранить ее морское господство в ключевых геополитических точках региона. Таким образом Британия на современном этапе занимается активным сдерживанием России с целью обеспечения стабильного экспорта украинского зерна и других товаров на мировые рынки, что позволит не допустить усиление позиций российских экспортеров, а также с целью сохранения беспрепятственного судоходства в Черном море и влияния на Южном Кавказе для функционирования торгового маршрута «Срединный коридор». Такой вектор британской внешней политики создает угрозы безопасности России, которые выражаются в военной поддержке Великобританией Украины в ходе СВО, размещении военных объектов НАТО вблизи российских портов, газопроводной, нефтепроводной систем и другой инфраструктуры, а также создает риск ограничения свободного торгового судоходства России в Черноморском регионе. Дальнейшее изучение данной темы на основе ретроспективного анализа позволит, с одной стороны, определить возможные позиции для кооперации России и Великобритании в Черном море, что снизит конфликтный потенциал между государствами, с другой стороны, определить потенциальные угрозы и риски для России, своевременная идентификация и нейтрализация которых поспособствует обеспечению международной и национальной безопасности.

Источники и литература

1. Вакулова Т.В. Крымская война: конфликт цивилизаций // Вестник ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2016. №6. С. 38-44.
2. Георгиев В.А. Внешняя политика России на Ближнем Востоке в конце 30-х - начале 40-х годов XIX в. М: МГУ, 1975. 200 с.
3. Золотухин М.Ю., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г. История международных отношений и внешней политики России в Новое время. XIX век: учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2020. 272 с.
4. Зубок В.М. Неудавшаяся империя: Советский Союз в холодной войне от Сталина до Горбачева / пер. с англ. М. Мусиной. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН); Фонд «Президентский центр Б. Н. Ельцина», 2011. 671 с.
5. Ирхин А.А. Модели функционирования режима Черноморских проливов: 1783-2018 гг. И национальные интересы России // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Философия. Политология. Культурология. 2018. №3. С. 70-80.
6. Кураев А.Н., Мякинина Н.П., Баранова В.А. Англо-русские противоречия на Северном Кавказе в 1830–1860 гг. // Социально-гуманитарные знания. 2023. №9. С. 160-164.
7. Лондон готов развивать Срединный коридор ради нефти из Казахстана [Электронный ресурс]: Вестник Кавказа – информационно-аналитическое агентство. 2023.

URL: <https://vestikavkaza.ru/news/london-gotov-razvivat-sredinnyj-koridor-radi-nefti-iz-kazahstana.html> (дата обращения – 19.09.2024).

8. Об утверждении Морской доктрины Российской Федерации [Электронный ресурс]: указ Президента РФ от 31.07.2022; в ред. от 13.08.2024 // Гарант.Ру: информационно-правовой портал. URL: <https://base.garant.ru/405077499/> (дата обращения: 17.09.2024).

9. Остапенко Г.С, Прокопов А.Ю. Новейшая история Великобритании: XX — начало XXI века: учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2023. 472 с.

10. Berryman J. Russian security strategy and the geopolitics of Eurasia // Routledge Handbook of Russian Security / edited by Roger E. Kanet. London: Routledge, 2019. pp. 288-298.

11. Lanoszka A., Rogers J. 'Global Britain' and the Black Sea region [Electronic resource] // Council on Geostrategy. 2022. URL: <https://www.geostrategy.org.uk/research/global-britain-and-the-black-sea-region/> (Accessed 18.09.2024).

12. Minister Docherty underlines commitment to peace and security during visit to South Caucasus [Electronic resource]: official website: GOV.UK. 2023. URL: <https://www.gov.uk/government/news/minister-docherty-underlines-commitment-to-peace-and-security-during-visit-to-south-caucasus> (Accessed 17.09.2024).

13. Mitrache M. Great Britain's Interest in the Black Sea and the Eastern Flank in the Post-Brexit Age // The EU and NATO Approaches to the Black Sea Region: Proceedings of the EUXGLOB II International Conference (Cluj-Napoca, May 5-6, 2022) / edited by V. Naumescu, R. Moldovan, D. Petruț. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2022. pp.177-205.

14. Russia's war threatens food security: UK statement to the OSCE [Electronic resource]: official website: GOV.UK. 2024. URL: <https://www.gov.uk/government/speeches/russias-war-threatens-food-security-uk-statement-to-the-osce> (Accessed 17.09.2024).

15. UK Defence Minister speech at Black Sea Security Conference 2024 [Electronic resource]: official website: GOV.UK. 2024. URL: <https://www.gov.uk/government/speeches/uk-defence-minister-speech-at-black-sea-security-conference-2024> (Accessed 17.09.2024).